

**MUHAMMAD HAKIM TERMIZIYNING LINGVISTIK QARASHLARI
XUSUSIDA**

Shohista MAXMARAIMOVA,
*Termiz davlat universiteti,
filologiya fanlari doktori, professor
maxmaraimovashstersu@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17488872>

Annotatsiya. Maqolada buyuk ilmiy meros sohibi Hakim Termiziyning lingvistik qarashlari va ularning O‘rta asr arab tilshunosligi rivojiga ta’siri tahlil qilinadi. Tahlil jarayonida Termiziyning so‘z va ma’no masalasiga yondashuvi keng qamrab olinadi. Hakim Termiziyning lingvistik nazariyasi nafaqat o‘z davrida, balki zamonaviy tilshunoslikda ham so‘zning ma’no va funksiyasi tahlilida muhim ilmiy-metodologik ahamiyatga ega bo‘lgan.

Kalit so‘zlar: Hakim Termiziy, arab tilshunosligi, semantika, sinonimiya, lingvistik nazariya.

Manbalarda Hakim Termiziyning tug‘ilgan va vafot etgan sanalari to‘g‘risida aniq ma’lumotlar yo‘q, shunga qaramay, bu haqdagi fikrlarni tarixchi olim J.Cho‘tmatov ikki toifaga ajratadi: 1) u zot II-VIII asrning o‘rtalarida tug‘ilib, III-IX asrning o‘rtalarida vafot etgan; 2) u zot III-IX asrning boshlarida tug‘ilib, IV-X asr birinchi yarmida vafot etgan (taxminan 205-318/820-932) yoki taqr. h. 205–215 / m. 820–830 – h. 295–300 / m. 907–912[Aiyub Palmer, 2015].

Ma’lumki, yurtimizdan Qur’oni Karim tafsiri bilan shug‘ullanib, bu borada ulkan mashhurlik qozongan allomalar talay. Ular qatorida «Kashshof an haqiqi va uyunil aqovili fiy vujuhit-ta’viyl» tafsiri muallifi Abul Qosim Mahmud ibn Umar ibn Muhammad Zamaxshariy, «Ta’vilot ahl as-sunna» tafsiri muallifi Imom Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud Abu Mansur Moturidiy Samarqandiy, «Madorikut tanzil va haqiqut ta’vil fit tafsir» («Tafsirdagi nozil bo‘lish va ta’vil haqiqatlarini anglash kitobi») asari muallifi Imom Abul Barakot Abdulloh ibn Ahmad ibn Mahmud Nasafiy, «Bahr al-ulum» tafsiri muallifi Abu Lays Samarqandiy kabi taniqli allomalarning muhim o‘rni bor.

Shu singari, Movarounnahr miqyosida Qur’oni Karim ma’nolariga bag‘ishlangan ilk manbalardan biri bo‘lgan yana bir muhim asar Hakim Termiziy tomonidan yaratilgan «Tahsilu nazoir al-Qur’on» nomli kitobdir. Unda Qur’oni Karimda ishlatilgan va alohida tanlab olingan 81 so‘zning lug‘aviy va yashirin ma’nolari tilshunoslik, mantiq va islom ilmlari asosida hikmat bilan tahlil etilgan. Asarni o‘zbek tiliga tarjima qilgan olim, tarixchi Jo‘rabek Cho‘tmatov, xususan, Qur’oni Karimni tadabbur bilan tilovat qiluvchi har bir kishi yaxshi anglab oladiki, bu Kitob oyatlari ma’no, lug‘at, balog‘at-u fasohat jihatdan har qancha tafsir qilinsa, shuncha ozdek tuyuladi va uning purma’nologidan inson ojiz qoladi, deya ta’kidlaydi[Хаким Термизий, 2024: 7].

Sulaymon Kayya allomaning «Kitob al-Amsal min al-Kitob va as-Sunna», «Tafsir oyati la sharqiyya va la g‘arbiyya ma’a ta’vil arba’ina hadisan», hamda «al-Masoil al-Maknuna» kabi asarlarini tafsir sohasi bilan bog‘liq ishlar sifatida baholaydi. Biroq «Tahsili Nazoir al-Qur’an» nomli asari uning Qur’onga oid to‘g‘ridan to‘g‘ri sharh va ta’villarini o‘z ichiga olgan yagona asosiy tafsiriy asari sifatida e’tirof etilgan[Sadreddin Konevî, 2018]. Hakim Termiziyning asarlari orasida «Tahsilu nazoir al-Qur’an» nomli asari uning Qur’onni tafsir qilishga bo‘lgan yondashuvini tushunishda eng muhim manba hisoblanishini yozadi va allomaning umumiy tafsir konsepsiyasi ikki asosiy tamoyilga qurgilanligini ta’kidlaydi[Sadreddin Konevî, 2018]. Bular: har bir tushunchaning asosiy, ildiz ma’nosi mavjud, degan da’vo. Hakim Termiziyning bu da’vosi shunday shaklda ifoda etilishi mumkin: ko‘p ma’noli so‘zning turli holatlarda oladigan ma’nolari (vujo‘h) aslida shu so‘zning uni boshqa so‘zlardan farq qiluvchi ildiziy ma’nosidan kelib chiqqan. Hakim Termiziyning bu qarashi uning «Tahsili Nazoir al-Qur’an» nomli asarining qisqacha muqaddimasida bayon qilingan bo‘lib, bu asar Qur’on tafsiri an’anasida bizgacha yetib kelgan eng ilk yozma manbalardan biri hisoblangan vujo‘h va nazoir turkumiga mansub bo‘lib, uning bu fikrni dastlab aynan o‘sha muqaddimada bayon qilishi juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Qur’oniy ma’nolarni izohlashda ramziy-botiniy (simvolik va ichki) ma’nolarni ustuvor deb bilish[Sadreddin Konevî, 2018] Hakim Termiziyning muhim qarashlaridan biri bo‘lgan. Hakim Termiziyning bu qarashlari o‘z davridagi ilmiy va madaniy muhit bilan uzviy bog‘liq ekanligi aniq ko‘rinadi. Uning lafzlarning asl ma’nosini aniqlashga qaratilgan yondashuvi o‘sha davrda tilshunoslikdagi qizg‘in muhokamalar – *sinonimiya (taraduf)* va *farqlar (furuq)* atamalarning belgilanishi (vaz’) kabi mavzular bilan bog‘liq edi. Bu kontekstda Hakim Termiziy har bir nomlanuvchi narsaning o‘z ismi bo‘lishi kerak, degan qarashni ilgari suradi.

Ramziy va botiniy yondashuv Hakim Termiziyning Qur’on va hatto sunnatga asoslangan mazmunlarda ham ichki ma’nolarni ochishga intilishini, shuningdek, uning botinni ta’vil qilishda qadimiy madaniyatlar ta’siri bilan bog‘liq yondashuvga ega ekanligini ko‘rsatadi[Sadreddin Konevî, 2018]. Chunki Hakimning ushbu yondashuvi Qur’onni ishoriy/botiniy ma’noda talqin qilish – ya’ni ezoterik, ma’naviy tafsir yo‘nalishi uchun zamin yaratadi va vujo‘h va nazoir kabi tafsiriy adabiyot an’anasida tasavvufiy talqin nuqtayi nazaridan muayyan bir burilish nuqtasini vujudga keltiradi.

Qur’oni karim lafzlarini o‘rganuvchi ilmlardan biri – Quroni karimdagi ayrim so‘zlarning tafsirlarini o‘rganuvchi «ilm al-vujuh van-nazoir» ilmi hisoblanadi. Imom Abul Faraj ibn Javziy «Nuzhat al-a’yun an-navazir fiy ilm al-vujuh van-nazoir» (Vujuh va nazoir ilmi borasida nazar qiluvchi ko‘zlar quvonchi) asarida: «Bilginki,

vujuh va nazoirning ma’nosi bunday: bir so‘z Qur’oni karimning turli o‘rinlarida bir xil keladi. Ammo undan har bir o‘rinda boshqa ma’no iroda etiladi. Endi bu o‘rinda zikr qilingan so‘z lafzan boshqa bir o‘rinda kelgan shu kabi so‘zning lafziga «nazir» – ya’ni u bilan bir xil bo‘ladi. Har bir so‘zning boshqasidan farqli bo‘lgan tafsiri esa vujuh, ya’ni o‘sha so‘zning turli jihatlaridir. Demak, «nazoir» lafzlar (so‘zlar) uchun, «vujuh» esa ma’nolar uchun ismdir» deya qayd etadi.

Bu ilm Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonlarida mavjud bo‘lgan. Termiziyshunos olim Sulaymon Kaya o‘zining «Tahsîlu Nezâiri’l-Kur’an’ı Bağlamında. Hakîm Tirmizî’de vüçûh ve nezâir» nomli asarida mazkur ilmning yuzaga chiqish sababini va davrini shunday ta’riflaydi: «Musulmonlarning Qur’onga bo‘lgan tasavvuri arab tili sohasidagi tadqiqotlarni uyushtirish uchun rag‘batlantiruvchi bir omil bo‘lgan, natijada esa bu sa’y-harakatlar hijriy ikkinchi asrdan boshlab, tabiiy ravishda Qur’onni tilga bog‘liq tarzda tushunish borasida yangi bir yo‘nalishning paydo bo‘lishini ta’minlagan va bu mavzudagi ta’sirlar ikki tomonlama ravishda davom etgan». Shuningdek, Sulaymon Kaya istilohning o‘zini shunday sharhlaydi: «Vüçûh» «وجوه»,» vech» (وجه) so‘zi ko‘plik shaklidir. Har bir so‘zda bo‘lgani kabi, «vech» tushunchasi ham «yuz, chehra, jihat, taraf, har qanday narsaning old tomoni, yo‘nalish, yo‘l, shakl, maqom» kabi ko‘plab tushunchalar bilan tushuntirilgan. «Yo‘nalish» ma’nosini ham o‘z ichiga olgan bu tushuncha, «Vüçûhu’l-kelâm» tarzida ishlatilayotgani bilan «so‘zning yo‘naltirilgan tomoni yoki so‘zdan maqsad qilingan ma’no»ni ifoda etadi. «Nezoir» «ظائر» esa, «n-z-r» (نظر) – «nazir-nozira» (نظيرة - نظير) so‘zining ko‘pligi bo‘lib, «shakl, axloq, amal va so‘zda ikki narsa orasidagi tenglik yoki tenglik darajasiga yetgan o‘xshashlik»ni ifoda etish uchun ishlatiladi. «Misl» (مثل) va «savâ» (سواء) so‘zlari bilan tushuntiriladigan bo‘lib, bir turdagi tenglikni ifoda etishga urg‘u berilgan. Hakim Termiziydan oldingi davrda tushuncha bilan bog‘liq asarlarda ko‘rib chiqilmagan. Biroq tushunchalarning ma’nolari tushuntirilayotganida, shu tushuncha anglatadigan ma’noning o‘xshashligini ifoda etish uchun «misl», «savâ», «ke-kavlihî» iboralari bilan birga «naziruhâ/hu» shaklida ham ishlatilgan» [Süleyman Kaya, 2016: 55].

Fuat Sezginning ko‘rsatishicha, Qur’onga oid birinchi tadqiqotlar lafzlarning harakatiga oid bo‘lgan va bu, shunday qilib, Abu al-Asvad ad-Dualiy (h. 69/688) bilan boshlangan, uning shogirdi Nasr bin Asim (h. 89/707) va Yahyo bin Ya’mar (h. 129/746) bilan davom etgan [Sezgin, 1993].

Ta’kidlangani kabi, Muhammad Hakim Termiziy rahmatullohi alayh «Tahsilu nazoir al-Qur’on» asarida 81 ta so‘z ma’nosiga to‘xtaladi. Garchi bu miqdor o‘zga tafsir mualliflarida (Muqotil ibn Sulaymon asarida 174 yoki 186 atama, Horun ibn Muso (vafoti: 170/786) asarida 210, Yahyo ibn Sallam asarida 115, Hakim Termiziy asarida esa 81 atama mavjud). Hakimdan keyingi davrda Hiyri asarida 540 atama,

Damag‘aniy (Dâmeġânî) (vafoti: 478/1085) 529, Ibn-ul-Javziy esa 324 atamani muhokama qilgan. Demak, asarlarda ko‘rilgan atama soni bo‘yicha bir xil tuzilma mavjud emas, jarayon davomida atama sonida nisbiy o‘shish kuzatilgan[Süleyman Kaya, 2016: 86]) 540 ta atamaga qadar ixtilofga ega.

Hakim Termiziydan oldingi davrga mansub asarlar uchun hech qanday kirish yoki tushuntirishsiz bevosita atamaning vujudlariga o‘tilganlik xos. Kirish maqsadidagi tushuntirishni birinchi marta Hakim Termiziy asaridan ko‘rishimiz mumkin. Hakim Termiziy, keyinchalik beriladigan qisqa tushuntirishda ko‘rsatilganidek, asarini qaysi asosiy qarash nuqtasidan ko‘rib chiqishini qisqacha tushuntirib, uni boshlaydi. Shunga o‘xshash kirish shakli keyingi davrda deyarli urfga kirgan[Süleyman Kaya, 2016: 89].

Vujud va nazoir ilmidagi asarlardan farq qiluvchi bu asari bilan alloma sinonimiya hodisasini qat‘iy rad qiladi. Buni asarni nashr ettirgan Husni Nasr Zaydon Hakim Termiziyning quyidagi fikrlari bilan asoslaydi. Ya‘ni: «Agar bir lafz boshqasiga mutlaq sinonim bo‘lib, ma‘nosi bir-biriga qo‘shilib ketsa, bu uning tub ma‘nosini tushunishda ixtilofni yuzaga keltiradi. Chunki bir kishi uning ma‘nosi borasida bir lafzni, boshqasi esa o‘zga bir lafzni ishlatishi mumkin, bu esa uning asl ma‘nosi qolib, turlicha tushunilishiga olib keladi». Bu bilan alloma «Sinonimiya – ifodalash doirasini kengaytiradi hamda nazm va nasr imkoniyatini oshiradi. Maqsadga dalolat qilish lozim bo‘lgan o‘rinda ikki ibora bir-biri bilan teng kelib qolganda, ularning qulayi bilan ishlash imkonini beradi», deya da‘vo qiluvchilarga qarshi chiqadi.

Masalan, «zikr» atamasi avvalgi asarlarda o‘n besh-o‘n olti umumiy ma‘noda ko‘rib chiqilgan bo‘lsa, Hakim Termiziy ushbu atamani to‘qqiz ma‘noda sharhlagan. Shuningdek, «as-su’» (السوء) atamasi o‘n bir ma‘noda berilgan bo‘lsa, Hakim buni sakkiz ma‘noda izohlagan. Yana «fasod» atamasi olti ma‘noda tahlil qilingani holda, Hakim uni to‘rt ma‘noda ko‘rib chiqqan; «mashy» (yurish) atamasi to‘rt ma‘noda berilgan bo‘lsa, Hakim buni ikki ma‘noda taqdim qilgan.

Asarning noyob jihati shunda ham ko‘zga tashalanadiki, Hakim Termiziy hazratlari semasiologiya shakllana boshlagan 19-asrdan 9 asr muqaddam so‘z ma‘nosining bo‘linuvchanlik xususiyatini payqagan. Buni uning asar muqaddimasida keltirgan: «...Shundan so‘ng, albatta, biz Qur‘ondagi so‘zlar borasida bitilgan ushbu kitobga nazar qildik. Unda ma‘lum bir so‘z turli ma‘nolarda tafsir etilganiga guvoh bo‘ldik. So‘ng buni tadabbur qilib ko‘rsak, bir so‘zni izohlovchi ushbu tafsirlarda lafzlar faqat tafsir jihatdan turlicha bo‘lib, ularning tub ma‘nosi bir qancha shoxobchalarga bo‘linib ketgani va ushbu hollarda Allohning Kitobi faqat ma‘lum vaqtdagi voqea-hodisalar sababidangina bu lafzlar ila turlicha so‘zlagani tufayli sirtidan qaraganda tafsir lafzlari turlicha bo‘lib qolgan» degan so‘zlari dalillaydi.

Hakim Termiziyning til qonuniyatlariga doir qarashlari uning barcha asarlarining mundarijasida kuzatiladi. Bu esa allomaning o‘z mustaqil, hech bir allomaning lingvistik farazini takrorlamagan lingvistik ta’limotga ega yirik olim ekanini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aiyub Palmer. The Social and Theoretical Dimensions of Sainthood in Early Islam: Al-Tirmidhī’s Gnoseology and the Foundations of Šūfī Social Praxis: A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Near Eastern Studies) In the University of Michigan, 2015.
2. Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Али ибн Ҳасан ибн Бишр Ҳаким Термизий. Таҳсилу назоир ал-Қуръон. Таржима ва изоҳлар муаллифи: Жўрабек Чўтматов. – Термиз: Kitob Nashr, 2024. – 368 б.
3. Sadreddin Konevî. Tasavvuf, Felsefe ve Din. Necmettin Erbakan Üniversitesi. Aralık, 2018. Bunda: Süleyman Kaya. Hakîm Et-Tirmizî’nin Kur’an’i Yorum anlayışı. S. 519.
4. Süleyman Kaya. Tahsîlu Nezâiri’l-Kur’an’ı Bağlamında. Hakîm Tirmizî’de vücûh ve nezâir. – İstanbul, 2016.
5. Sezgin F. Geschichte des arabischen Schrifttums IX. Grammatik, Leiden 1984. For the early period, see C.H.M. Versteegh, Arabic Grammar and Qur’ānic Exegesis in Early Islam, Leiden 1993.